

PAXTA SHIYKI ZATIN TAYARLAW, SAQLAW HÁM DÁSLEPKI QAYTA ISLEW TEXNOLOGIYASI

Сайпназарова Кумар Рахатовна

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutı

Annotatsiya: Maqlada tiykarınan awıl xojalıǵında jetistiriletuǵın paxta shiyki zatın tayarlaw, saqlaw hám dáslepki qayta islew texnologiyasınıń áhmiyeti haqqında aytıp ótilgen

Annotatsiya: Maqolada asosan qishloq xo'jaligida etishtiriladigan paxta xomashyosini tayyorlash, saqlash va daslapki qayti ishlash texnologiyasi va uning ahamiyati haqida aytıp o'tilgan

Аннотация: В статье говорится о технологии подготовки, хранения и первичной обработки хлопка-сырца, выращиваемого в основном в сельском хозяйстве, и ее значении

Tayanısh sózler: selektsioner, jetilgenlik koeffitsiyenti, punkt klassifikatori, gommoz keselligi, gossipium xirzutum

Kalt so'zlar: selektsioner, etilgenlik koeffitsiyenti, punkt klassifikatori, gommoz kasalligi, gossipium xirzutum

Ключевая слова: селекционер, коэффициент доступности, точечный классификатор, болезнь гоммоз, gossypium hirsutum

Paxtashılıq tiykarǵı mámleketlik siyasattan biri bolıp, keyingi jıllarda bul máselege úlken itibar qaratılmaqta. Eń aldın selektsioner alımlar ǵawashanıń jańa sortlarınıń jaratılıwında islep shıǵarıw hám toqımashılıq sanaatınıń talabın esapqa alıw tiykarı esaplanadı. Sonda ǵana sortlarımız sapalı hámde básikeylesiwge boladı. Paxtadan joqari sapalı hasil jetilistiriwden aldın onı jetilistiriw texnologiyasına júdá baylanıslı. Bunıń ushın jetilistiriwshi diyxanlar hár bir sort ushın qanday agrotexnikanı qollaw jaqsı biliwleri zárúr. Sonda barlıq isler óz waqtında orınlanadı. Ǵawashalar dalada bir tegis bolıp ósedi. Hasil erte jetiledi hám bekkem jıyım-terim isleri baslanadı. Paxtadan bosǵan dalalar keyingi jilgi hasil ushin gúzde sapalı shudigarlap tayarlap qoyiladi. Bul

bolsa óz náwbetinde keyingi jil egiw islerin óz waqtında hámde sapalı boliwında tiykargi ahimiyetke iye .

Joqarı sapalı tala alıw ushın xojalıqta ġawashanıń tezpiserligi, hasıldarlıǵı, keselliklerge jaydıń topıraq ıqlımı hám basqa qolaysız sharayatlarǵa shıdamlılıǵı , bulardıń hámmesi ġawashanıń eń joqarı selekcion sortların tallaw hám olardı durıs jaylastırıwına baylanıslı .

Turaqlı jerlerdiń topıraq-ıqlım sharayatına mas kelmeytuǵın sortların egiw, hasıldarlıqtı paxtashılıqtıń ekonomikalıq nátiyjeligin páseyttiredi. Solardan arqa rayonlarda kesh hám orta piser sortlarınıń ġorekleri kesh hám áste ashıladı. terip alınǵan hasıl muǵdarı tala hám shigit sapası jamanlasadı .

Paxta tazalaw sanaatı ushın tala shıǵıwı onıń shigitten ańsat ajıralıwı piskenligi sıyaqlı kórsetkishler úlken áhmiyetke iye. Kárxanalarda sapalı ónim jetilistiriw hámde jumıs ónimdarlıǵın asırıw daramatın kóbeyttiriw joqarıdaǵı faktorlarǵa baylanıslı . Málim jetilistirilgen paxta ónimi – talanı dúnya bazarına satıw , úlken imkaniyatlar menen bir qatarda, islep shıǵarıwshılar tarawına belgili wazıypalardan biri basqa mámleketler ónimleri menen báseki qılatuǵın joqarı sapalı ónim islep shıǵarıwdı júkleydi.

Házirde mámleketimiz tárepinen shet el mámleketlerge satılatuǵın paxta talası valyuta túsiminiń tiykargi oraylarınan biri bolıp qalmaqta . Tayarlanǵan paxta talasınıń ulıwma 80-85% ti shet el mámleketlerge eksport qılınadı . Dúnya bazarında talanıń aqlıǵı , pataslıq dárejesi hám ásirese mikroneyr kórsetkishlerine bólek itibar beriledi . Mikroneyr kórsetkishi 4,8-4,9 dan joqarı bolsa tala daǵal esaplanadı hám jahán bazarında báseke qılalmaydı. Daǵal talanıń satıw bahası da pást boladı . Paxta talasına baha belgilewde tiykargi kórsetkish 23,5-26,4 gk/teks onıń salıstırma úziliw kúshi esaplanadı. Solay eken talanıń sapa bolıwı tek selekcioner alımlar hám jetistiriwshige bálki onı qayta islewshi karxanalardıń isleri tuwrı orınlanıwına hámde standart talaplarına ámel qılǵanlarına baylanıslı boladı . Yaǵnıy sapalı tala islep shıǵarıwda onıń tábiyiy sapa kórsetkishleri (uzınlıǵı , reni , qalınlıǵı , pisip jetilgenligi h,t,b) menen birge paxtanı qayta islewde tuwrı texnologiyalıq proces ornatiw onda isletiletuǵın

úskenelerdiń texnik jaǵdayı bólek áhmiyetke iye . Sapalı úskenelengen jumısshı organlarınıń háreket rejimleri texnologiyalıq aralıq tuwrı ornatılıp , jaqsılap sazlanǵan úskenelerdiń texnologiyada isletiliwi , sapalı ónim islep shıǵarıwǵa maǵlıwmat beredi dep aytıw múmkin.

Toqımashılıq sanaatı óz rejesine muwapıq turaqlı sapa kórsetkishlerine iye bolǵan paxta talasına buyırtpa beredi . Ózbekstan respublikası standartı (ÓZRST 615-94) ke muwapıq tapsırılǵan paxtanıń talası 9 ta (1^a, 1^b, 1, 2, 3 hámde 6, 7) tipke, 5 sanaat sortına bólinedi . Biraq toqımashılıq sanaatınıń talabı tiykarınan 5 tip talaǵa eń kóp bolıp ol ulıwma jetistiriwshi paxtanıń 60% tin quraydı .

Basqa talalar sıyaqlı kenep talası da xalıq xojalıǵınıń kópshilik tarmaqlarında isletiledi . Kóp kenepbap material toqıw arqan hám jipler islew , texnika materialları (brezent hám basqalar) mebelbap materiallar hám gezlemeler toqıwda kenep talası tiykarǵı ónim esaplanadı .

Kenep talasınıń ajayıp ózgesheligi onıń gigroskopikligi: ol hawadaǵı ıǵallıqtıń málim bólimin ózine alıp , artıqsha ıǵallıqtı ózi arqalı ózi arqalı ótkizbey uslap qaladı . Bunnan basqa kenep talasında mayda túksheler bolmaydı . Sonıń ushın bunday taladan islenetuǵın qaplarǵa salınatuǵın qant , sheker, un, cement sıyaqlı ónimler ıǵallıqtan hám turaberedi hámde pataslamaydı.

Kenep paqalınan ajayıp alınatuǵın tala muǵdarın asırıw hám sapasın jánede jaqsılaw, mashinalardıń is ónimdarlıǵın asırıw hám olardı quramalastırıw sıyaqlı islerdi jetiskenli orınlaw ushın kenep zavodlarında kópshilik talaplardı ámelge asırıw kerek boladı . Bul talaplar ishinde eń tiykarǵısı kenep zavodları ushın tájiriybeli injener-texnik kadrlar , onı sapalı qayta islew ushın tarmaqtı jaqsı biletuǵın qániygeler hám kenep zavodı isleriniń texnik hám názeriy talap dárejesinde asırıw tiykarǵı áhmiyetke iye.

Sanaat talabına mas tala jetistiriw hám onı satıwda jahan bazarında básekilesetuǵın dárejede tala sapasın asırıw faktorları tuwrısında jetilistirip shıǵarıwshi qániygelerdiń bilimin bekkemlew ushın usı qollanba tiykarǵı dástúr bolıp xızmet qıladı .

Paydalanilgan ádebiyatlar dizimi:

1. Paxtani qayta ishlashning muvofiklashtirilgan texnologiyasi. Zikiryoev E.Z. taxriri ostida. - T.: Mexnat, 2002.
2. Zikiryoev E.Z. Paxtani dastlabki qayta ishlash. - T.: Mexnat, 2002.
3. Yakubov M.M., va boshqalar. Paxtani tayyorlash va saqlash texnologiyasi (ma`ruza matnlari). - T.: ToshDAU, 2002.
4. Paxtani dastlabki ishlash byicha spravochnik. Omonov F.B. taxriri ostida. - T.: Boris, 2008